

INKLYUZIV TA'LIM TA'LIMDA INKLYUZIV MADANIYAT

J.Maxmudov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14033314>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim- tarbiya berish tiziminiyanada takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 29- apreldagi “ O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida” gi PF-5712- son Farmoniga muvofiq ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim- tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “ Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim- tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida” 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ -4860- son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi. Qarorning “b” bandida shunday takidlanadi.

b)Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni bir ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasidan boshqa ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasiga yoki inkluziv sharoitda ta'lim olishi uchun umumta'lim tashkilotlariga o'tkazish tartibi: Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarni ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasidan O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi va Tibbiy – ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi muassasasiga o'tkazish tartibi ko'rsatilgan.

Inklyuziv ta'lim inglizcha **inclusive inclusion** uyg'unlashmoq, qamrab olmoq qamrab olish ma'nolarini bildiradi. Imkoniyati cheklanga nogironligi bo'lgan bolalar bilan sog'lom bolalarni birgalikda o'tkaziladigan ta'lim jarayoni inklyuziv ta'lim xisoblanadi. Umumta'lim maktablarida uyg'unlashgan holda imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalarning birgalikda o'qitilishi tushuniladi. Bunda imkoniyati cheklangan bolalarni teng huquqliligi kafolatlanadi. Boshqalardan ajralib qolmagan holda birgalikda ijtimoiy hayotdagi o'rinlarini topib olishlari ko'zda tutiladi. Ota-onalaridan uzoqlashmagan holda o'zi yashaydigan hududda taxsil olish imkoniyatini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 5-aprel kuni bo'lib o'gan yig'ilishda ta'lim masalasidagi nutqida inkuziv ta'limga alohida to'xtalib o'tdi.

Bugungi kunda inkluziv ta'lim xalqaro miqyosida dolzarb bo'lib muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Imkoniyati cheklangan bolalarni qamrab olgan

holda jamiyat a'zosi sifatida teng ko'rgan holda ta'lim berish masalalari amalga oshirilmoqda. Xalqaro bolalar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar YUNESEF tashkiloti bilan hamkorlikda bu borada ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda, ammo bu borada rivojlangan mamlakatlarda ham qator muammolar mavjud ekanligi sir emas.

Inkluziv ta'limda imkoniyati cheklangan bolalar bilan sog'lom bolalar o'rtasidagi munosabatlardagi to'siqlar diskriminatsiya qilinishi o'ta muhim hisoblanadi. Diskriminatsiya deganda nimani tushunamiz? Diskriminatsiya bu- kishilarning dini, irqi, millati, jinsi, ijtimoiy kelib chiqishi, terisining rangi, turli jismoniy kamchiliklari bo'lishidan qat'iy nazar teng huquq va burchlarga ega bo'lgan holda kamsitilishlardan holi bo'lishligi tushuniladi.

Diskriminatsiyani taminlashda nafaqat ta'lim muassassalari o'qituvchilari va hodimlarining o'rni muhim, balki mahalla, mahallada yashovchi boshqa fuqarolarning oila va oilalar muhitining o'rni beqiyosdir.

Inklyuziv ta'limni joriy etishda eng avvalo jamiyatimizning barcha oilalarida to'g'ri tarbiyaning tashkil etilishi, atrof- muhitga va boshqalarga bo'lgan munosabatlari to'g'ri yo'lga qo'yilishi eng ustuvor vazifa hisoblanadi. Ta'lim muassassasi mahalla va oilaning diskriminatsiyalashga o'rni beqiyos deb bejizga ta'kitlamayapmiz. Inkluziv ta'limni tashkil etishda ana shu tarmoqlarning ahamiyati katta hisoblanadi. Inkluziv ta'limni tashkil etishdan oldin diskriminatsiya muhitini kengroq qilib yoki boshqacharoq qilib takitlaydigan bo'lsak inkluziv madaniyatni shakllantirishimiz nihoyatda muhimdir

Inkluziv madaniyat bu- imkoniyati cheklangan jismoniy kamchiligi bo'lgan keyingi paytda takitlanadigan (nogironligi bo'lgan shaxslar) bilan boshqa sog'lom kishilarning u yoki bu munosabatlarga kirishishi, teng munosabatda bo'lishi, kamsitishlardan va imkoniyatlarning farqli tomonlarini sezdirishdan holiligiga tushuniladi.

Bugungi kunda yurtimizning turli hududlarida ayniqsa chekka hududlarida diskriminatsiya va inkluziv madaniyatni shakllantirishni keng yo'lga qo'yish zarurdir, nafaqat ta'lim muassassalarida balki imkoniyati cheklangan bolaning o'zi tug'ulgan oilasida bunday muammolarning borligiga o'tkazilgan tadqiqotlarimiz, so'rovnomalar va ota-onalar bilan suhbatlarimiz orqali guvohi bo'lganmiz. Birga yashaydigan oiladagi sog'lom bo'lgan boshqa oila a'zolarining jismoniy kamchiligi(nogironligi bo'lgan shaxsga) bor bolaga nisbatan munosabati to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Uning akasi, ukasi yoki opa-singlisining hatti- harakatlari inkluziv madaniyatga zid bo'lganligi oqibatida

Boladagi ruhiy tushkunlik psixologik- depressiya holatlarini keltirib chiqaradi.

Turli imkoniyati cheklangan bolalar bilan so'rovnomalarimizda suhbat jarayonlarida bolaning yolg'izlanib qolganligi, tushkin ahvolda qolib ketganligini va bunga oilaviy muhitning tasiri katta bo'lganligini tushunib yetdik . Mazkur bolalarni imkoniyati cheklangan mahsus ta'lim muassasalariga jalp etib, keyingi holat bilan solishtirilganda ruhiy holatidagi ijobiy o'zgarishlarni kuzatdik. Mahsus ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan o'quvchilar o'zi kabi tengdoshlari oldida o'zlarini erkin his qilgan holda kamsitishlarsiz, o'z nuqsonlaridan ranjimasdan ko'tarinki ruhiy holatlarda ta'lim olib kelmoqda.bunga misol qilib ko'plab ana shunday o'quvchilarimizni keltirishimiz mumkin. Ko'rishda imkoniyati cheklangan ta'lim muassasasida tahsil olayotga ko'plab o'quvchilarni misol keltirishimiz mumkin. Dastlab farzandini o'zi yashaydigan umumta'lim maktabiga qo'yib, keyinchalik afsuslangan holda mahsus ta'lim muassasasiga olib kelib, farzandidagi boshqa bir kasallikni ya'ni ikkilamchi kasallikni paydo qilib qo'yganligini, nafaqat ta'limdan balki fikrlash va dunyoqarashini ham butunlay past ahvolga kelib qolganligining guvohi bo'ldik.

Yuqorida takitlaganimizdek bunda inkluziv madaniyatning yetishmasligi hattoki o'z oilasida imkoniyati cheklangan oila a'zosiga qanday munosabatda bo'lish ko'nikmasi mavjud emasligini ko'rishimiz mumkin.

Bunga faqat ko'zi ojizlar yoki zaif ko'ruvchi ta'lim muassasalarini, boshqa maxsus ta'lim muassasalarini ham ta'kidlashimiz mumkin. Aqliy va ruxiy rivojlanishida nuxsoni bo'lgan tayanch harakatlari maktablarini, eshitishi va tilida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalaridaxam shu va shunga o'xshash xolatlarga guvox bo'lamiz. Endi tasavvur qilaylik, 7-8 yosh atrofidagi bola... imkoniyati cheklangan. Ko'rishda yoki sensor harakatlari buzulgan, aqliy rivojlanishda muammosi bor bo'lgan, gapirishda va eshitishda nuxsoni bo'lgan bolaga shu yoshdagi sog'lom bo'lgan tengdoshlarining munosabati qanday bo'ladi? Ijobiy bo'lishi mushkul. To'g'ri ular hali bola. Inkluziv madaniyat ularda tarkib topmagan.

Bugungi kunda kasb hunar kollejlarda, akademik litseylarda, ayniqsa oliy o'quv yurtlarida,o'quv kurslarida inkluziv ta'limni ko'rishimiz mumkin. Albatta bu ulkan natija bermoqda. Negaki u yerda Inkluziv madaniyat mavjuttur.

Alohida ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan Davlat ta'lim muassasalari uchun 2011- yil 13 -sentyabrda Vazirlar Mahkamasining 256-sonly qarori qabul qilinib, maxsus ta'lim muassasalari uchun dastur ishlab

chiqilgan edi, mazkur qaror va hujjat endilikda o'z kuchini yo'qotdi. Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan jismoniy ,aqliy , sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun Davlat ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalar uchun 2021 –yil 12-oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasining 638- sonli qarori qabul qilindi va nizam ishlab chiqildi. Ushbu nizam jismoniy , aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalarning (keying o'rinlarda – alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar) ta'lim tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan .

Mazkur qarorning **3 –bobida** Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarini tashkil etish tartibi keltirib o'tilgan. Unda Ixtosolashtirilgan ta'lim muassasalari , ularning ixtisoslashuviga muvofiq quyidagi (**I - VIII**) turlarga bo'linadi.

I - Kar(eshitmaydigan) bolalar uchun maktab –internatlar

II - Zaif eshitadigan va keyinchalik kar bo'lgan bolalar uchun maktab –internatlar (1, 2 –bo'limda)

III - Ko'zi ojiz (ko'r) bolalar uchun maktab –internati

IV - Zaif ko'radigan va keyinchalik ko'r bo'lgan bolalar uchun maktab –internat

V - Nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar uchun maktab- internatlar

VI – Tayanch- harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maktab –internatlar

VII - Psixik rivojlanishi sust bo'lgan bolalar uchun maktab –internatlari

VIII - Aqli zaif bolalar uchun(yordamchi) maktablar, maktab -internatlar

